

**Análise de impacto regulatório do Projeto de Lei Federal nº 4799/2025 no Brasil:
Regulamentação da profissão de aviador**

**Regulatory Impact Analysis of Federal Bill No. 4799/2025 in Brazil:
Regulation of the Aviator Profession**

Gustavo Mateus Carolino¹ [0000-0001-5646-6721](https://orcid.org/0000-0001-5646-6721)

¹*Bacharel em Ciências Aeronáuticas (Universidade FUMEC), com aperfeiçoamento em Psicobiologia (Universidade de São Paulo - USP). Especialista em Ciência e Pesquisa Científica no Ensino Superior (UnicV). Pesquisador Independente. Ipatinga, Minas Gerais, Brasil.*

RESUMO: O presente documento apresenta uma Análise de Impacto Regulatório (AIR) referente ao Projeto de Lei nº 4799/2025, que visa regulamentar a profissão de aviador no Brasil. A proposta estabelece a exigência de formação superior em Ciências Aeronáuticas, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e pela autoridade aeronáutica competente, como a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), como requisito mínimo para o exercício profissional. O problema regulatório identificado decorre da ausência de lei federal específica que discipline a profissão de aviador. Atualmente, cursos de curta duração - alguns com apenas 40 dias de aulas teóricas - permitem a obtenção de licenças de piloto, sem a devida formação acadêmica, o que compromete a segurança operacional e fragiliza a profissionalização do setor. Além disso, a ANAC, ao homologar escolas e emitir licenças, desconsidera preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), criando um desalinhamento entre a regulação aeronáutica e a legislação educacional. A proposta legislativa apresenta impactos positivos relevantes: elevação dos padrões de segurança de voo, fortalecimento da soberania nacional, integração entre ensino superior e aviação, estímulo à pesquisa e inovação, além do reconhecimento social e jurídico da profissão. Entre os desafios potenciais, destacam-se a necessidade de adequação gradual das escolas de aviação, o leve aumento inicial dos custos de formação profissional na rede particular e possível sobrecarga temporária das Instituições de Ensino Superior. Esta análise de impacto regulatório conclui que a alternativa mais robusta é a aprovação do Projeto de Lei, por estar alinhada aos melhores padrões de profissionalismo, às exigências constitucionais de regulamentação profissional e às evidências científicas disponíveis. Trata-se de medida necessária, eficaz e proporcional, que consolida a aviação como campo técnico-científico e garante profissionais mais qualificados, em benefício da segurança, da soberania e da população brasileira.

PALAVRAS-CHAVE: Aviação civil; Regulamentação profissional; Educação superior; Segurança operacional; Poder aeroespacial; Aviador; Ciências Aeronáuticas.

Citação: CAROLINO, G. M. Análise de impacto regulatório do Projeto de Lei Federal nº 4799/2025 no Brasil: regulamentação da profissão de aviador [relatório técnico]. Ipatinga, MG: Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18930389>.

ABSTRACT: *This document presents a Regulatory Impact Analysis (RIA) concerning Bill No. 4799/2025, which aims to regulate the profession of aviator in Brazil. The proposal establishes the requirement of higher education in Aeronautical Sciences, recognized by the Ministry of Education (MEC) and by the competent aeronautical authority, such as the National Civil Aviation Agency (ANAC), as the minimum prerequisite for professional practice. The identified regulatory problem arises from the absence of a specific federal law governing the profession of aviator. Currently, short-term courses - some with only 40 days of theoretical classes - allow the granting of pilot licenses without the necessary academic training, which undermines operational safety and weakens the professionalization of the sector. In addition, ANAC, when accrediting schools and issuing licenses, disregards provisions of the National Education Guidelines and Framework Law (Law No. 9,394/1996), creating a misalignment between aeronautical regulation and educational legislation. The legislative proposal presents significant positive impacts: raising flight safety standards, strengthening national sovereignty, integrating higher education with aviation, fostering research and innovation, and providing social and legal recognition of the profession. Among the potential challenges are the need for a gradual adaptation of aviation schools, a slight initial increase in training costs within the private network, and possible temporary overload of Higher Education Institutions. This regulatory impact analysis concludes that the most robust alternative is the approval of the Bill, as it is aligned with the highest standards of professionalism, the constitutional requirements for professional regulation, and the best available scientific evidence. It is a necessary, effective, and proportionate measure that consolidates aviation as a technical-scientific field and ensures more qualified professionals, to the benefit of safety, sovereignty, and Brazilian society.*

KEY-WORDS: *Civil aviation; Professional regulation; Higher education; Operational safety; Aerospace power. Aviator. Aeronautical Sciences.*

Citation: CAROLINO, G. M. Regulatory Impact Analysis of Federal Bill No. 4799/2025 in Brazil: Regulation of the Aviator Profession [technical report]. Ipatinga, MG, Brazil: Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18930389>.

1. Sumário Executivo

O **Projeto de Lei nº 4799/2025** (Brasil, 2025), objetiva regulamentar a profissão de aviator e aumentar a segurança da aviação no Brasil.

A proposta busca consolidar a aviação como campo de saber técnico-científico, elevando o requisito mínimo de formação de novos aviadores para o nível superior em Ciências Aeronáuticas, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e pela autoridade aeronáutica competente (ANAC ou órgãos militares, conforme o caso), e vinculando a profissão ao desenvolvimento da segurança operacional, da soberania nacional e da profissionalização do campo da aviação.

Trata-se de medida com impacto regulatório significativo, porém positivo, por alinhar a prática da aviação brasileira aos melhores padrões de formação e profissionalismo, fortalecendo a segurança do transporte aéreo e a gestão estratégica do poder aeroespacial.

2. Metodologia da análise

A presente avaliação de impacto regulatório baseia-se em revisão documental da matéria legislativa brasileira, avaliação comparativa de alternativas regulatórias, exame de dados públicos sobre segurança da aviação e revisão da literatura científica sobre formação profissional de aviadores.

3. Problema Regulatório Identificado

- Atualmente, **não há lei específica que regule a profissão de aviator(a) no Brasil.**
- A Lei nº 13.475/2017 trata apenas das **condições de trabalho da categoria dos aeronautas**, não da regulamentação em Lei Federal da prática profissional e os requisitos necessários para qualificação ou formação de aviadores.
- Existem, no Brasil, cursos de curta duração - alguns com apenas 40 dias de aulas teóricas - que permitem a obtenção de licença de piloto profissional, sem o devido respaldo acadêmico. Isso gera riscos à segurança operacional e compromete o desenvolvimento técnico-científico da aviação (Cf. Carolino, 2023).
- Há diversos registros de acidentes aeronáuticos no Brasil relacionados a fatores contribuintes ligados à deficiente instrução, processo decisório, julgamento de pilotagem e capacitação e treinamento.
- Centros de Instrução de Aviação Civil (CIAC), embora sejam ambientes escolares formais e homologados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), não estão cumprindo as determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal 9.394/1996)
- A ANAC, em seus regulamentos, na emissão de licenças e na homologação ou credenciamento de escolas de aviação, desconsidera a aplicação da Lei Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB).
- Há, portanto, um **problema de profissionalização de aviadores no Brasil.**

4. Atores Afetados

- **Diretamente:** aviadores (atuais e futuros), instituições de ensino superior (IES), escolas de aviação (CIAC), companhias aéreas, órgãos reguladores (ANAC, MEC, CENIPA/DECEA).
- **Indiretamente:** passageiros, sociedade civil, Forças Armadas, setor de transporte aéreo, setor industrial aeronáutico.

5. Fundamentação Legal

- A Constituição Federal do Brasil (Cf. Brasil, 1988) assevera em seu artigo 5º, inciso XIII, que “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”: a regulação de uma profissão deve estar condicionada à Lei Federal própria sobre o assunto, envolvendo a qualificação requerida para o seu exercício legal.
- Convenções e Anexos da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) - padrões internacionais de segurança e formação de pilotos.

6. Objetivos

- Oficializar e regulamentar a profissão de aviador no Brasil.
- Garantir formação superior reconhecida pelo MEC para novos profissionais aviadores.
- Elevar padrões de segurança operacional, de técnica, de criticidade e favorecer a consolidação da ética profissional na prática da aviação.
- Reforçar a profissionalização da aviação evitando práticas amadoras em funções críticas do setor, bem como outros desvios da ideia de profissionalismo em posições e serviços profissionais na aviação.
- Assegurar reserva mobilizável de oficiais aviadores para as Forças Armadas, bem como aumentar a interoperacionalidade entre as forças quando necessária.

7. Alternativas Consideradas

1. **Não agir** – manter modelo atual (licenças de curta duração + ausência de regulamentação específica).
 - Risco elevado de acidentes e fragilidade profissional.
2. **Regulação parcial pela ANAC** (sem lei federal, apenas via Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil - RBAC).
 - Solução limitada, sem força de Lei.
 - Falta de unificação da identidade da profissão de aviador.
 - Instabilidade regulatória.
 - Falta de determinação hierárquica superior no marco regulatório vigente.
3. **Criação de Lei específica (projeto atual)** – formalização e profissionalização da profissão de aviador, contemplando exigência de graduação em Ciências Aeronáuticas para novos membros dessa profissão.
 - Alternativa mais robusta, com respaldo científico e legal.
 - São exemplos de estudos científicos sobre o problema:
 - I. Vieira (2010);
 - II. Basilio (2012);
 - III. Rondon; Capanema e Fontes (2013).
 - IV. Carolino (2017);
 - V. Lima e Silva (2018);
 - VI. Carolino (2019); e
 - VII. Carolino (2023);
 - Segundo dados do Painel SIPAER (Brasil, 2026), coletados em um recorte de dez anos o Brasil registrou 552 acidentes aéreos e 60 incidentes graves – incidentes que somente não se consumaram em “acidentes” pelo acaso. Essas ocorrências apresentam como denominadores comuns fatores contribuintes que o PL nº 4.799/2025 visa combater diretamente, como problemas de instrução, de capacitação e treinamento, de processo decisório e de julgamento de pilotagem.
 - A análise dos dados sugere fragilidade do modelo atual (que permite a obtenção de licenças por meio de cursos de curta duração, por vezes com apenas 40 dias de aulas teóricas) e reflete na persistência de falhas cognitivas, educacionais e de julgamento em diversas ocorrências.
 - A literatura científica, representada por estudos de Basilio (2012) e Carolino (2023), já apontava que o ensino superior em Ciências Aeronáuticas atua como uma medida proativa na prevenção de acidentes ao elevar os padrões

de criticidade e conduta profissional. A integração desses estudos com os dados do CENIPA (Brasil, 2026) confirma que a ausência de uma Lei federal específica padronizando essa qualificação para aviadores mantém o setor em um estado de risco que poderia ser evitado/mitigado ao se permitir a adequada profissionalização da profissão de aviador no Brasil.

8. Impactos Esperados

a) **Positivos:**

- Elevação da segurança operacional (redução de acidentes causados por falhas cognitivas, de julgamento ou por desvios da ideia de profissionalismo).
- Fortalecimento da soberania e do poder aeroespacial.
- Integração entre educação superior e aviação civil/militar.
- Estímulo à pesquisa e à inovação no setor aeronáutico.
- Reconhecimento social e jurídico da profissão.
- Cargos sensíveis que requerem conhecimento especializado em aviação serão ocupados por quem possui formação adequada/correta, aumentando a eficiência dos setores da aviação.

b) **Potenciais Desafios:**

- Aumento inicial do custo individual de formação (compensado por programas como FIES/ProUni e por políticas públicas de acesso ao ensino público e gratuito).
- Ajuste regulatório para escolas de aviação que ainda não são Instituições de Ensino Superior (essas escolas poderão se conveniar a uma instituição de ensino superior ou se homologar como tal).
- Necessidade de adequação gradual para não gerar descontinuidade de mão de obra (compensado por período de transição que foi previsto no PL 4799/2025).

9. Impactos econômicos sobre Micro e Pequenas Empresas

- Escolas de aviação de pequeno porte poderão ser impactadas pela exigência de convênios com Instituições de Ensino Superior (IES) ou pela necessidade de adaptação. O projeto de lei em análise prevê preservação dos direitos adquiridos aos profissionais (área do direito do trabalho) e a possibilidade de cooperação dos CIAC com universidades ou de homologação desses CIAC pelo MEC, mitigando esse impacto.

- Escolas de aviação que apenas ofereçam cursos para obtenção de licenças inferiores à licença profissional de “Piloto Comercial” (como, por exemplo, certificado de piloto aero desportista, piloto privado etc.) não serão impactadas.

10. Experiência Internacional

- A Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) recomenda formação aprofundada, contínua e interdisciplinar ao pessoal da aviação civil.
 - O Brasil se encontra atrasado nesse aspecto, com risco de defasagem competitiva, visto serem autorizados cursos com duração de poucos dias (alguns com apenas 40 dias de aulas teóricas), para a formação de pessoal que se destina a ocupar funções sensíveis do ponto de vista da segurança de voo.

11. Efeitos e Riscos

- **Efeito esperado:** A padronização da formação profissional tal como proposta trará mais segurança e qualidade.
- **Risco se não aprovado:** manutenção de um sistema frágil, com profissionais de baixa qualificação acadêmica em funções críticas.
- **Risco se aprovado sem transição:** sobrecarga temporária de IES, mitigado por fase de adaptação que foi prevista no projeto de lei.

12. Comparação das Alternativas

- **Não agir:** manutenção de riscos críticos.
- **Regulação parcial:** solução limitada, pouco efetiva e sujeita a instabilidade e marco legal de hierarquia superior.
- **Lei proposta:** única que garante pleno avanço da profissionalização de aviadores no país e que está embasada pela literatura científica.

13. Estratégia de Implementação e Monitoramento

- Implementação gradual (entrada em vigor prevista para 180 dias após sanção da Lei originada pelo projeto em análise).

- Adequação das Instituições de Ensino Superior (IES) e dos Centros de Instrução de Aviação Civil (CIAC) ou escolas de aviação por meio de convênios ou homologação pelo MEC.
- Supervisão conjunta das escolas profissionalizantes (civis) pelo Ministério da Educação (MEC) e pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).
- Sugere-se a inclusão do tema em agendas de Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) para mensurar impacto em até 05 anos (redução de incidentes ou acidentes, desempenho de profissionais, melhores indicadores educacionais, qualidade da formação profissional de pilotos e/ou aviadores).

14. Síntese Conclusiva

Análise de Impacto Regulatório demonstra que o Projeto de Lei nº 4799/2025 é necessário, proporcional e eficaz para resolver o problema identificado: a ausência de regulamentação da profissão de aviador e o déficit na qualidade na formação de pilotos no Brasil.

A proposta está alinhada às melhores práticas disponíveis, é sustentada por evidências científicas e contribui para a profissionalização do setor aéreo, com efeitos positivos para a segurança de voo, para a soberania e para toda a população brasileira.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 09 mar. 2026.

BRASIL. Câmara dos Deputados. **Projeto de Lei nº 4.799, de 26 de setembro de 2025**. Dispõe sobre a regulamentação da profissão de aviador, estabelece normas para seu exercício profissional e dá outras providências. Autores: Pedro Aihara (PRD/MG), Capitão Alden (PL/BA), Célio Studart (PSD/CE), Lula da Fonte (PP/PE), Capitão Alberto Neto (PL/AM). Brasília, DF: Câmara dos Deputados, 2025. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2565186>. Acesso em 29 set. 2025.

BRASIL. **Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA)**. Painel SIPAER. Força Aérea Brasileira, 2026. Disponível em: <https://painelsipaer.cenipa.fab.mil.br/extensions/Sipaer/Sipaer.html>. Acesso em: 9 mar. 2026.

BASILIO, G. B. O curso superior em Ciências Aeronáuticas como requisito para a obtenção de licenças de pilotagem: uma medida proativa na prevenção de acidentes. 2012. 83 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Aeronáutica e Mecânica) – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, 2012.

CAROLINO, G. M. A profissionalização da prática da aviação: uma abordagem exploratória sobre os rumos do contexto profissional no Brasil. Revista Conexão SIPAER, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, v. 8, n. 1, p. 3-9, 2017. ISSN 2176-7777. Disponível em: <http://conexaosipaer.com.br/index.php/sipaer/article/view/403/347>. Acesso em: 29 set. 2025.

CAROLINO, G. M. A substituição de cursos de curta duração por cursos de Ciências Aeronáuticas no licenciamento inicial de profissionais aviadores: uma contribuição ao aumento da segurança da aviação. Revista da UNIFA, v. 36, p. 1-12, 2023. Disponível em: <https://revistadaunifa.fab.mil.br/index.php/reunifa/article/view/532>. Acesso em: 29 set. 2025.

CAROLINO, G. M. A deontologia como instrumento de amparo profissional na prática da aviação: precisamos falar sobre a ética. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, ano 4, ed. 12, v. 5, p. 16-24, dez. 2019. ISSN 2448-0959. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/ciencias-aeronauticas/deontologia-como-instrumento>. Acesso em: 29 set. 2025.

LIMA, W. H. S.; SILVA, T. A. Ciências Aeronáuticas: novas competências e habilidades. Revista Conexão SIPAER, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, v. 9, n. 2, p. 21-32, 2018. ISSN 2176-7777. Disponível em: <http://conexaosipaer.com.br/index.php/sipaer/article/view/501/415>. Acesso em: 29 set. 2025.

RONDON, M. H.; CAPANEMA, C. F.; FONTES, R. S. Próxima geração da aviação profissional: competências essenciais para o aprimoramento da profissão do piloto no Brasil. Revista Conexão SIPAER, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, v. 4, n. 2, 2013. ISSN 2176-7777. Disponível em: < <http://conexaosipaer.com.br/index.php/sipaer/article/view/242/274> >. Acesso em: 29 set. 2025.

VIEIRA, F. K. R. A formação de aviadores no Brasil (e no mundo): o status quo e a necessidade de mudança do paradigma vigente. Revista Conexão SIPAER, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, 2010. ISSN 2176-7777. Disponível em: <http://conexaosipaer.com.br/index.php/sipaer/article/view/59/74>. Acesso em: 29 set. 2025.